

Riyaziyyatın iqtisadiyyata tətbiqi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931502>

Sayad Ə. Eldarova

Azərbaycan Əmək və Sosial Münsibətlər Akademiyası
E-mail: eldarovasyad@gmail.com

Allahverdi Z. Cabbarov

Azərbaycan Əmək və Sosial Münsibətlər Akademiyası
E-mail: 57@gmail.com

Xülasə: Hamıya məlumdur ki, yaşadığımız dövrdə iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün riyazi metodlar bazar iqtisadiyyatının tətbiqi, həmçinin, sosial iqtisadi hadisə və proseslərin araşdırılması zamanı aparıcı rola malikdir. Burada müəyyən integralin tədqiqi zamanı istehsal sahələrində mənfəətin istehsalatda hesablanması əsas üsul və qaydalar tətbiq olunur. Hər bir şirkət və istehsal sahəsi ilk olaraq, mənfəətin hesablanmasının modelini qurur və bu modeldən istifadə etməklə real nəticəni təyin edir. Bu cür hesablama texnikasının alqoritmi araşdırılmaqla iqtisadiyyatın inkişafı dövründə əldə olunan mənfəətin tam miqdarı öyrənilir və araşdırılır. Nəhayət, son olaraq məqalədə iqtisadiyyatın inkişaf dövründə daha mürəkkəb xarakterli iqtisadi funksiyalarla ifadə olunan istehsal prosesi zamanı riyaziyyatın tətbiqinin üstünlüklərindən bəhrələnmək daha səmərəli, dəqiq iqtisadi mənfəətin hesablanması alqoritmi qurulur.

Açar sözlər: Riyaziyyat, İqtisadiyyat, riyazi hesablamalar, kompüter elmləri, informasiya prosesləri, düstur

Application of mathematics to economics

Abstract: It is well known that in our time, mathematical methods for the sustainable development of the economy play a leading role in the application of a market economy, as well as in the study of socio-economic phenomena and processes. Here, when studying a certain integral, the basic methods and rules for calculating profit in production are applied. Each company and production sector first builds a model for calculating profit and determines the real result using this model. By studying the algorithm of such a calculation technique, the full amount of profit obtained during the period of economic development is studied and investigated. Finally, in the article, a more efficient and accurate algorithm for calculating economic profit is established, taking advantage of the advantages of applying mathematics during the production process, which is expressed by more complex economic functions during the period of economic development.

Keywords: Mathematics, Economics, mathematical calculations, computer science, information processes, formula

Giriş

Bəşəriyyət üçün riyaziyyat mühüm amildir. Bir çox qaynaqlarda göstərilir ki, riyaziyyat qədim dövrlərdə insanların gündəlik tələblərindən yaranmışdır. İnsanların riyaziyyat haqqında fikirləri müxtəlifdir. Riyaziyyat- poeziya, rəssamlıq, musiqi, teatr və ümumiyyətlə, bütün sahələrdə geniş istifadə olunur və həyatı tələbata çevrilmişdir. İnsanların həyatında riyaziyyatın verdiyi töhfələr danılmazdır. Bu səbəbdən də riyaziyyatı nə üçün öyrənirik r sualına hələ XIII əsrdə yaşamış ingilis filosofu və təbiətşünası Rocer Bekon dəqiq cavab vermişdir: “Riyaziyyatı bilməyən kəs heç bir digər elmi öyrənə bilməz. O, hətta öz səhvlərini aşkar edə bilməz”.

Riyaziyyatın mühümlüyü ondan ibarətdir ki, insanın intellektual və yaradıcılıq fəaliyyətini öyrənir və inkişaf etdirir. Sivilizasiyanın inkişafı, qiymətli və qürur verici nailiyyətləri tamamilə riyaziyyatdan asılıdır. Hava vasitəsi ilə uçan təyyarələr, kompleks dərmanların mövcudluğu gündəlik həyatımızın inkişafını təşkil edir. İstifadə etdiyimiz kompüter həyatımızda önəmli sahəyə çevrilmişdir. Cəmiyyətin maraqlarını cavablandırmaq üçün riyaziyyatın həyatımızın ayrılmaz hissəsi olduğunu görə bilərik.

Riyaziyyat kifayət qədər neytral bir mövzudur və buna görə asanlıqla digər elmlərlə birləşir. Riyaziyyat və Tarix, Riyaziyyat və İngilis, Riyaziyyat və İspan, Riyaziyyat və Musiqi kimi mövcud olan riyaziyyat əsaslı kursların getdikcə genişlənməsinin nəticəsidir.

Rəqəmsal rəssamın bacarıqları rəqəmsal aləmdən çıxdıqda öz marağını itirir. Riyazi düşüncəsi mükəmməl olan bir şəxsin xüsusiyyətləri asanlıqla digər vəziyyətlərə və sahələrə də uyğunlaşa bilər. Rasional və məntiqi düşüncə bildiyimiz sahələrdə, əxlaqi və ya karyera qabiliyyətində geniş tələb olunan bir xüsusiyyətdir. Öyrəndiyimiz riyazi nəzəriyyələri və qaydaları başa düşmək üçün tələb olunan yüksək səviyyəli biliklə fərd digər sektorlarda da öz rolunu oynayır. Riyaziyyat insanları diqqətli analitik qərarlar qəbul etməyə yönəldir və dəqiq qərarlar verməyə imkan yaradır.

Təhlil və müzakirə

Riyaziyyata bilik və qanunları tətbiq etməklə yiyələnirik. Hər hansı fikrin doğruluğunu öyrənmək üçün həmin fikri təcrübə, riyazi məntiq və riyazi üsullarla təsdiqləməliyik. Belə dəqiq və etibarlı biliklərdən istifadə etsək, gündəlik həyatımızda olan problemlər həll olunur, həyat gözəlləşər. Bütün bunları nəzərə alsaq, problem yaradan insan problem həll edən insanların yetişməsinə səbəb olar. Həyatımızın gözəlliklərini, sirlərini öyrənən bir dil varsa, o da yeganə dil riyaziyyatdır. Bunlara əsaslanaraq malik olduğlarımızı, dəyərlərimizi başa düşmək üçün riyaziyyatı öyrənmək vacibdir. Riyaziyyat bütün sahələrdə mövcuddur. Yetər ki, onu öyrənib görə biləsən (Quliyev, 2009: s.14).

Riyaziyyat haqqında məşhur şəxsiyyətlərin dediklərinə nəzər salaq:

- *Kimlər ki anadan riyaziyyatçı doğulmuşlar, yüksək ağıla malik olduqlarına görə, bütün başqa elmlərə yaxşı qabiliyyətləri var(Sokrat);*

- *Həqiqəti axtarmaq onu əldə etməkdən daha qiymətlidir (Albert Eynşteyn);*

- *Həyat yalnız iki şey üçün gözəldir; riyaziyyatı kəşf etmə və öyrətmə (Puasson)*

- *Axmaqların soruşub ağılı insanların cavab verə bilmədiyini bir çox sual vardır ki, onların da cavabını riyaziyyat verir (Corc Poyla);*

- *Riyaziyyatın yüksək vəzifəsi- bizi əhatə edən qarmaqarıışıqlıqlar içərisində gizlənən nizamı tapıb üzə çıxarmaqdır (Pifaqor);*

- *Riyaziyyatı qonşuya baxaraq öyrənmək olmaz (A.Niven);*

- *İnsan kəşflərinin heç biri elmi həqiqət ola bilməz, əgər o, riyazi sübutlarla təsdiqlənmirsə (Leonardo da Vinçi);*

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2^{(k)} - \dots - a_{1n}x_n^{(k)})$$

...

$$x_n^{(k+1)} = \frac{1}{a_{nn}} (b_n - a_{n1}x_1^{(k)} - \dots - a_{n(n-1)}x_{n-1}^{(k)})$$

- *Riyaziyyat öz-özliyündə aydın olan elmlərdən biridir (K.Yakobi);*

- Riyaziyyat məntiqi fikirlərin vərdiş olunmasında əsas rol oynayır (A.Sen-Simon);

- Məhz riyaziyyat bizi yalançı hisslərdən müdafiə edir (Eyler) və s.

Zahid İsmayıl oğlu Xəlilov -Azərbaycan riyaziyyatçısı və ictimai-siyasi xadimi, akademik.

Onun əsas tədqiqatları bunlardır:

- ✓ funksional analiz və bunun İnteqral və diferensial tənliklərə tətbiqi,
- ✓ avtomatik idarəetmə sisteminin riyazi nəzəriyyəsi,
- ✓ tətbiqi riyaziyyat və s. (Məlikova, 2015).

İllərdir iqtisadiyyatda riyaziyyat və kompüter elmi bir araya gələrək, olduqca maraqlı bir sahə yaratmışlar. Eyni zamanda, kompüter elmində riyaziyyatın əhəmiyyəti daha genişdir. Riyaziyyat kompüter sahəsini öyrənən mütəxəssislər üçün vacib olduğundan bu sahəni əhatə edən proqramlaşdırma günün əsas tələbidir. Proqramlaşdırma problemi oxumaq, anlamaq və təhlil etmək bacarıqları verməklə, həyati tələbləri ödəməyə kömək edir. Proqram *alqoritm* əsasında tərtib olunur. Alqoritm ümumilikdə kompüter elmləri və texnologiyaları sahəsində çox istifadə olunan bir termdir və hər hansı bir tətbiqin yaradılmasının keçirilməsinin əsasını təmin edir. İnsanlar bu terminlə ilk dəfə kompüter sahəsində qarşılaşsalar da, məsələnin həqiqəti budur ki, bu termin onlara riyaziyyat dərində tanınılmışdır. Məsələn, $a^2 \cdot (3b - d/k^4)$ kimi sadə bir hesablamaların alqoritm tərtib olunduqdan sonra hər hansı bir Proqramlaşdırma dilində proqram yazılır və bu proqram kompüter tərəfindən çox az müddətdə həll edilmiş olur.

Gündəlik həyatda ən çox rastlaşılan hadisələrdən olan avtomobili idarə etmək üçün proqram hazırlanmasında riyazi tənliklər və düsturlardan istifadə olunur ki, bu da proqram tərtibatına gətirib çıxarır. Əgər, riyaziyyat sahəsinə nəzər yetirsək, bu cür proqramları yazmaq bizə çətin olar. Riyaziyyatın bir qolu olan Diskret riyaziyyat proqramlaşdırma və kompüter elmlərinin öyrənilməsi üçün güclü bir təməldir. Bu bizə proqramlaşdırmada istifadə edəcəyimiz alqoritmlər, hesablama və mürəkkəblik barədə dərin biliklərlə yiyələnməyi təmin edir (Hacızalov, Sadıqov, 2015: s. 211). Riyaziyyat kulinariyada böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əsasən nemətlərin hazırlanmasında onların hazırlanma qaydası və ərzaqların miqdarı dəqiq verilməlidir. Ərzaq məhsullarının ölçülməsində həcm və kütlə kimi ölçü vahidlərindən istifadə olunur. Hər bir nemətin paylara bölünməsində yenə də riyaziyyat köməyimizə çatır.

Ticarətdə riyaziyyatı bilmək maraqlı və önəmlidir. Ticarətlə məşğul olan hər bir insan riyazi əməlləri yaxşı bilməlidir. Riyaziyyatın köməyi ilə satıcılar gəlir və xərci hesablamalı və alınan malın dəyərini bilib alıcının verdiyi puldan çıxıb qalığı alıcıya qaytarmalıdır. Sadə və mürəkkəb faiz düsturları vasitəsilə mənfəət və ziyanı hesablamağı bacarmalıdır.

Riyaziyyat tikib sahəsində də geniş tətbiq olunur. Məsələn, paltarı tikməzdən əvvəl parça və forması seçilməli, ölçüləri dəqiqləşdirilməli və nə qədər parça lazım olduğu bilinməlidir. Bu zaman riyazi hesablamalara ehtiyac duyulur. Atalar demişkən "yüz ölç bir biç". Bu maraqlı sahədə qədim dövrlərdən müasir dövrə qədər müxtəlif ölçü vahidlərindən istifadə olunmuşdur. Məsələn, uzunluq ölçüsü kimi addım, qulac, qarış, çərək, dirsək, arşın kimi uzunluq ölçü vahidlərindən istifadə edilir.

Müasir dövrdə geyimlərin modelləşdirilməsində kompüter sistemindən geniş istifadə olunur. Tikintidə sahəsində də riyaziyyatsız keçinmək qeyri-mümkündür. Praktikada eni, uzunluğu və hündürlüyü ölçmək, qapı, pəncərə, otaqların ölçülərini bilmək, sərf olunan materialların miqdarını dəqiqləşdirmək, binanın layihəsini hazırlayarkən səhvlərə yol verməmək, zəlzələyə davamlılığı qorumaq üçün və s. riyaziyyat danılmazdır. Eyni zamanda riyaziyyatı bilməsək, tikinti materiallarının keyfiyyəti haqqında daheç nə deyə bilmərik (Babayev, Məmmədov və s., 2020: s.102).

Bilirik ki, neft hasilatı yerin altından neftin əldə edilməsi prosesidir, iqtisadiyyat üçün çox səmərəli və dəyərli sahədir. Dünyanı ehtiyac duyduğu güclü iqtisadiyyatla təmin etmək üçün müasir riyazi metodlara əsaslanmaq çox vacib şərtidir. Daha doğrusu, neft hasilatı üçün riyazi hesablamalardan istifadə etmək əl əməyindən qat-qat güclü olan texniki üsullar tətbiq olunur. Belə ki, riyaziyyat neft hasilatının güclü qoludur (Əhmədova, 2015: s.32)..

Çox vaxt müxtəlif tətbiq sahələrini xarakterizə edən göstəricilərin hesablanmasına ehtiyacı yaranır. Məsələn, bilet kassalarında, kommunal xərclərin hesablanmasında, alqı-satqı mərkəzlərində, turizm sahəsində, səhiyyədə, təhsildə və s. hesablama əməliyyatları aparmaq lazım gəlir. Belə hesablamalarda kütləvi xidmət sahələrinin (KXS) Markov prinsipi ilə aparılması və riyazi təhlili işləri asanlaşdırır. **KXS- sorğuların yaranması, həmin sorğulara müəyyən cavabların verilməsi sistemidir.** Bu təhlil zamanı diferensial tənliklər və analitik düsturlardan istifadə qanunauyğun hesab edilir. Cəmiyyətdə gedən əksər iqtisadi məsələlər KXS ilə əlaqədardır və KXS aşağıdakı elementləri özündə birləşdirir:

1. Sifarişlərin mənbəyi;
2. Daxil olan sifariş seli;
3. Növbə;
4. Xidmət cihazı;
5. Çıxan sifariş seli;

KXS-ni müxtəlif əlamətlərinə görə kvalifikasiyalara bölünür:

- ❖ İtkili KXS;
- ❖ Gözləməyə malik KXS;
- ❖ Növbəsi məhdud uzunluqlu KXS;
- ❖ Gözləmə vaxtı məhdud KXS.

İtkili KXS- sifariş qəbul edilmə momentində, bütün cihazlar məşğul olduqda, sifariş selinin inkarı və itirilməsidir.

Gözləməyə malik KXS- yer sayı məhdud olduqda xidmət edən avadanlıqda sifariş üçün növbə yaranması, hər bir sifariş üçün müəyyən vaxt məhdudiyətinin tələb olunmasıdır.

Növbəsi məhdud uzunluqlu KXS- daxil olan sifarişə xidmət prosesi zaman tələb edirsə, kanalın azad olması və yeni sifarişin yerinə yetirilməsidir.

Gözləmə vaxtı məhdud KXS- sifarişin sistemin özündə olduğu qapalı, kənarında olduğu qapalı olmamasıdır.

Adətən, sifariş seli müəyyən qrup işlək mexanizmlərin nasazlığı səbəbindən ibarət olur. Tutaq ki, m sayda işlək mexanizm var, hansı ki, hər hansı nasazlıq üzündən sıradan çıxıb bilər. Bu sifarişlərin yerinə yetirilməsi üçün n sayda kanal mövcuddur (n sayda kanalın yerinə insanlar da götürülə bilər). $n < m$ götürülür.

KXS-də kodlaşdırmadan geniş istifadə olunur. Bu zaman sistemin xarakteristikalarının klassifikasiyası 3,4 və 5 simvolla yazılır.

Məsələn, burada:

- A-** Daxil olan sifarişin paylanma tipini;
- B-** Xidmət vaxtının paylanması tipini;
- S-** xidmət kanallarının sayını göstərir.

S_0 ilə elə vəziyyəti işarə edək ki, bütün mexanizmlər işləyir, xidmət cihazları isə məşğuldur.

S_1 – vəziyyəti elə vəziyyətdir ki, bir mexanizm sıradan çıxmışdır və xidmət bir cihazla aparılır. S_n – vəziyyəti isə n sayda cihaz işləmir və ya bütün cihazlar öz xidmətləri ilə məşğuldur; S_m – bütün qurğu işləmir, onlardan n – sayı xidmət edir və m sayı isə xidmət etməyi gözləyir. Bu göstəricilərə uyğun sxem aşağıdakı kimi olar:

Burada, m - cihazların sayı; λ - daxil olan sifarişlərin intensivliyi, μ - bir kanalın məhsuldarlığının intensivliyidir.

Sifarişlərin təsadüfi xarakterli olması, müəyyən vaxt intervalında təsadüfi sistemin girişində onların yığılmasına (ya növbə əmələ gətirməsinə, ya da xidmətdən kənarlaşdırılmasına), başqa vaxt intervalında isə bu sistemin tam yüklənməsinə, yaxud tamamilə dayanmasına səbəb ola bilər.

Məsələnin şərtinə görə, xidmət effektivliyi müxtəlif kəmiyyətlər və funksiyalar vasitəsilə seçilə bilər. Yəni :

- 1) vahid zamanda xidmət olunacaq sifarişlərin orta sayı;
- 2) daxil olunan sifarişə həmin anda xidmət göstərilməsi ehtimalı;
- 3) növbədə sifarişlərin paylanma qanunu və başqaları.

Sistemə daxil olmuş sifarişlərin növbəyə qoşulmadan inkar edilməsi və itməsi ehtimalı P_{ink} olarsa, bu göstərici sistemə daxil olan sifarişlərin sayı qədər kanal və ya cihazların kanallarının olması ehtimalı zamanı yarana bilər. Yəni, $P_{ink} = P_m$ burada, m - xidmət kanallarının sayıdır.

Növbəsi məhdud uzunluqlu KXS üçün P_{ink} , sistemdə $m+l$ sayda sifarişin olması ehtimalı ilə eynidir. Yəni, $P_{ink} = P_{m+l}$

burada, l - növbənin mümkün uzunluğudur.

Sifarişlərə xidmət olunması ehtimalını isə əks göstərici kimi belə olar:

$$P_{xid} = 1 - P_{ink}$$

Xidmət göstərilməsinin başlanmasını gözləyən sifarişlərin orta sayı:

$$M_{göz} = \sum_{n=m+1}^{m+l} (n-m) \cdot P_n$$

düsturu ilə hesablanır. Burada n -sifariş sayı, P_n -sistemdə n sifarişin olması ehtimalıdır.

Sadə sifariş seli axını zamanı növbəsi məhdud uzunluqlu KXS üçün gözləmə aşağıdakı kimi hesablanır:

$$M_{göz} = \frac{P_0}{m!} \rho^m \sum_{n=1}^l n \cdot \left(\frac{\rho}{m}\right)^n, \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

λ -sifarişin daxilolma selinin intensivliyinin vahid zamanda orta qiyməti, μ -vahid zamanda daxil olmuş sifarişin xidmət olunması intensivliyinin orta qiymətidir.

Gözləməyə malik sistemlər üçün aşağıdakı düstur doğrudur:

$$M_{göz} = \frac{P_0}{mm!} \rho^{m+1} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{\rho}{m}\right)^2}$$

KXS-nin effektivliyinin göstəriciləri iki qrupa bölünür:

1. Xidmət sisteminin keyfiyyətini və iş şəraitini xarakterizə edən;
2. Sistemin iqtisadi xüsusiyyətlərini əks etdirən.

Burada 1-ci qrupun göstəriciləri sistemin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ehtimalının hesablanması əsasında, 2-ci qrupun göstəriciləri 1-ci qrupun göstəriciləri əsasında formalaşır. Sifariş məşğul olan xidmət cihazlarının orta sayı:

$$m_z = \rho q \text{ düsturu ilə hesablanır (Süleymanov, 2002: s.137).}$$

Nəticə

Durmada güclənən iqtisadiyyatın istiqamətləri inkişaf prosesinin idarə edilməsində istifadə olunan iqtisadi mexanizmlərin elmi cəhətdən təhlili və modelləşdirilməsi zamanı konkret, lüzumlu işlərin görülməsi iqtisadiyyatın yüksəlişi üçün danılmaz şərtlərdən biridir. İqtisadiyyatda innovasiyaların, rəqabətin davamlılığı və vəziyyətinin təhlili, qiymətləndirilməsi səmərəlilik üçün reallaşmağa, bunlara dəqiq elmlərin, əsasən də riyazi hesablamaların və nəticələrin praktikada tətbiqinin tələb edir. İqtisadiyyatın davamlı, dinamik inkişafı üçün riyazi modelləşdirmə onun bir çox sahələrinin həllində: sosial iqtisadi hadisə və proseslərin nəzəri tətbiqi üçün güclü riyazi aparat roluna malikdir. Bu mühüm sahələrdə tətbiq olunan müəyyən inteqral istehsal sahəsində əldə olunan gəlirin hesablanması üsul və qaydalarından əldə olunan nəticənin daha səmərəli vasitəsidir. Demək olar ki, işlənən sahənin iqtisadi mənfəətinin tam şəkildə hesablanması şərait yaradır. Daha dəqiq, iqtisadi tembirin dünya səviyyəsində rəqabət aparması üçün: itisadi inkişaf modeli

yeniləşib, inkişaf etdirilməli, kompleks şəkildə elmi-tədqiqat predmeti olmalıdır. Modelin qiymətləndirilməsi və problemlərinin öyrənilməsi, ölkədə iqtisadi inkişafın növbəti mərhələsinin reallığa çevirib sonlandırılmalı inkişafın qələbəsi deməkdir. İqtisadi inkişafın ekstensiv formasında intensiv inkişaf formasına keçidi təmin etməyə çalışmalıyıq.

Ədəbiyyat

1. A. Məlikova Riyaziyyat Tarixi, Riyaziyyatçılar. 2015.
2. Ə.A.Quliyev Riyaziyyatın tədrisində ümumiləşdirmə. Nurlan nəşriyyatı, Bakı: 2009. 425 s.
3. E. Babayev, H. Məmmədov və b. AR Elm və Təhsil Nazirliyi, BDU, “Tətbiqi riyaziyyat və Kibernetika” fakültəsi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 102-ci ildönümünə həsr olunmuş “Riyaziyyatın tətbiqi problemləri” Respublika Virtual Elmi Konfransının Materialları XX Bakı: 2020. 250 s.
4. S. Əhmədova “Azərbaycan İqtisadiyyatı” fənnindən Metodik vəsait, BDU-nun mətbəəsi. Bakı: 2015. 89 s.
5. S.H. Süleymanov Kompüterdə iqtisadi-riyazi modelləşdirmənin elementləri, Qamma serviz mətbəəsi, Bakı: 2002. 174 s.
6. Y. İ. Hacıyalov, Ş. M. Sadıqov İqtisadi sistemlərin riyazi modelləşdirilməsi. İqtisad Universiteti nəşriyyatı, Dərslik. Bakı : 2015. 418 s.